

MUSTAQILLIKGACHA VA HOZIRGI TOJIK SHE'RIYATIDA XALQ MADANIYATI AKS ETISHINING AYRIM XUSUSIYATLARI

Mirzoyev M.K

FarDU tilshunoslik kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7990021>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustaqillik davrigacha hamda bugungi kunda tojik she'riyatida xalq madaniyatining namoyon bo'lish masalalari muhokama etildi.

Kalit so'zlar: she'riyat, madaniyat, tojik xalqi, klassik yo'nalish.

N.G.Chernishevskiy fors-tojik adabiyotining buyuk klassigi Abulqosim Firdavsiy haqida shunday deydi: «Firdavsiyning ajoyib ijodi «Shohnoma» xalq qo'shiqlari yig'indisi va ularni qaytadan ishlashdir. Unda shunday go'zal narsalar borki, unday go'zal narsalar «Iliada» va «Odisseya»da ham topilmaydi». N.G.Chernishevskiyning fikriga binoan bunday muvaffaqiyatning siri «Shohnoma»ning xalq she'riyatiga, xalq qo'shiqlariga yaqinligi va uning tom ma'nosi bilan xalqchilligidadir. Agar biz Firdavsiyning Navoiyga ko'rsatgan ta'sirini va Navoiyning Firdavsiyga bo'lgan buyuk hurmatini nazarga olsak, N.G.Chernishevskiyning Firdavsiy ijodiga bergan bahosi Alisher Navoiy ijodiga ham bevosita tegishli ekanligi ma'lum bo'ladi.

Yozma adabiyot bilan xalq madaniyati o'rtasidagi ijodiy aloqalar o'ziga xos badiiy an'ana bo'lib, muayyan estetik qonuniyatlar doirasida kechadigan jarayondir. Ushbu badiiy an'ana A.Lohutiy, M.Tursunzoda, Habib Yusufiy, M.Aminzoda, A.Dehoti, B.Rahimzoda, M.Rahimiy va boshqalarning turli janrdagi she'rlarida ko'zga tashlanadi. M.Eshonova M.Tursunzoda she'rlaridagi milliylik xalq madaniyati elementlari negizida ifodalanishini ta'kidlaydi.

Shoir muayyan zamon va makonda yashaydi, ijod qiladi. Uning tafakkuri, dunyoqarashi va badiiy ijodida madaniy, ijtimoiy-siyosiy muhitning o'ziga xos xususiyatlari muhim o'rin tutishi tabiiy. Har bir davr adabiyoti o'zining siyosiy-ijtimoiy voqealari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning taraqqiyoti, evolyusiyasi ana shu omillar ta'sirida sodir bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, Farzona she'ri ustoz Loiqning, Loiq she'ri o'zining ustoz Tursunzoda she'rlaridan farq qiladi. Mustaqillikdan oldingi davr adiblari og'zaki adabiyot unsurlari, ayniqsa, mifologik, diniy va xalq e'tiqodlaridan o'sha davrdagi hukmron mafkura talablaridan kelib chiqib, foydalanishga majbur edilar. Shu bois «Ayniy, Lohutiy, Payrav, Habib Yusufiy, Tursunzoda va boshqalarning maktabidan ta'lim olgan shoirlar she'riyatida bu yo'nalish (diniy. M.M) kuzatilmaydi».

Bizningcha, Mustaqillikdan oldingi davr she'rlarida xalq madaniyati unsurlari aks etishining o'ziga xos jihatlari qo'yidagilarda namoyon bo'ladi:

1. Diniy mavzularda she'rlar yozish, diniy mazmun va obrazlarni zamonaviy tojik she'riyatiga kiritish tendensiyasi o'tgan asrning 90-yillarida boshlangan. Mustaqillikgacha bo'lgan she'riyatda ustoz Loiqning "Ba modaram", "Dar shabi baron" kabi ba'zi she'rlari hisobga olinmaganda, diniy e'tiqodning badiiy talqini, islomiy so'zlarning qo'llanishi deyarli kuzatilmaydi.

2. Xalq e'tiqodi, urf-odatlar, to'y va motam marosimlari ham hukmron mafkura nuqtai nazaridan "eski" va "zamonaviy", "inqilobiy" va "demokratik" deb guruhlarga bo'lingan va she'rda shu nuqtai nazardan qo'llangan.

3. Navro'z, bahor, yangi yil va boshqa bayramu marosimlarga bag'ishlangan she'larda badiiy so'z san'atlaridan foydalanish kam ko'zatiladi va asosan nazmiy shaklda yozilgan madh va tabriklardan iborat.

4. Do'stlik, vatanparvarlik, mehnasevarlik, odob-axloq mazmunidagi xalq maqol va matallari ko'p uchraydi. Biroq xalq hikmatlaridan ham foydalanishda o'sha davr mafkurasining ta'siri yaqqol seziladi. Masalan:

Аз ахгари инқилоби мо сӯхт,
 Дунёи ситамгарон чу хошок.

Афсус махӯр, ки сӯхт олам,

Баргӯй, ки «Хас каму ҷаҳон пок». (Айнӣ) (Mazmuni: Bizning inqilobimiz olovida zolimlar dunyosi xas-xashak kabi kuydi, dunyo yonayotganidan afsuslanma va "Xas kamu jahon pok!" degin.)

Yoki:

Душмани камбағалон боз ба пеш омадааст,

Гург ин мартаба дар ҷомаи меш омадааст. (Лохутӣ) (Mazmuni: kambag'allar dushmani bu gal "qo'y libosidagi bo'ridek" kelyapti.)

Biz o'sha davr she'riyati zamonning mutlaq hukmdorining mustabid tizimi ta'sirida milliylikdan, o'ziga xoslikdan butkul xoli bo'lgan degan fikrdan mutlaqo yiroqmiz. Milliy ruh, etnik xususiyatlar ustod Mirzo Tursunzoda she'rlarida sezilarli darajaja o'z ifodasini topgan.

Masalan:

Аллагуён тифлро хобондай,

То саҳар гаҳворааш ҷунбондай. (Mazmuni: Tonggacha alla aytib, chaqaloq beshigini tebratding.)

O'tgan asrning 80-yillaridan boshlab M.Qanoat, Loiq Sherali, B.Sobir, Gulruxsor, Gulnazar, A.Hakim, D.Najot, Farzona, Siyovush, Surush, Ozar va boshqa shoirlarning sa'y-harakatlari bilan tojik she'riyatig mazmun-mundariyasi va badiiyligi yuksaldi. Yetmish yildan ortiq vaqt oralig'ida milliy uyg'onish, falsafa, irfon, o'zlikni anglash, ajdodlar tili, tarixi, dini va madaniyatiga hurmat, badiiy tafakkur va tasavvur zamonaviy tojik she'riyatida, ayniqsa, Farzona Xo'jandiy ijodida yanada jonlandi. Bu fikrni tasdiqlash uchun Farzona Xo'jandiyning talmeh san'atidan (Prometey, Buddo, Muso, Mitro, Mustafo) foydalanib, o'zining ezgu maqsadini, milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg'unligini nihoyatda ta'sirchan, betakror tarzda ifodalagan "Qafasdagi ozodlik" she'rigan dalil keltirish mumkin:

Nechun men ishq deyman?

Chunki ishq jismi ozod

Zamon, makon, dinu mazhab panjaralaridan.

Ishq zangimas, farangimas, xurosonlimas,

Ozod-yapon ashyosini tag'malaridan.

Prometey olovi ham, Mitra jilosi,

Iso xochi, ham Buddaning nilufari – ishq.

Ishq – Musoning kaftidagi umrboqiy nur,

Ishq – Mustafo me'rojidir, bari, bari – ishq.

Ishq – eng tugal xulosasi ma'rifatlarning,

Anglab yetgin,

Ishq – Xudoga birikkan qasam.

Shunday ekan, balandroq bo'l uzingdan, zero,
 Ishq o'ladi chumoliga ozor bersang ham .

Xulosa, xalq madaniyati unsurlarining badiiy adabiyotda aks etishi zamon, muhit, g'oya va mafkura ta'siri ostida amalga oshadi. Shu bois, o'tgan asrning 20-50-yillari oralig'ida (urf-odatlarni inkor etish davri) tilning "demokratlashuvi", badiiy asarlarning "ommabopligi" va "partiyaviyligi" ta'minlanishi tufayli nazmiy shiorlar va chaqiriqlar bozori qizg'in bo'lgan. Keyinchalik milliy madaniyat unsurlaridan foydalanish, qishloq manzaralari tasviri, tojiklar hayotiga xos buyum va jihozlar, milliy ruh va xarakter she'riyatga kirib kelishi bilan she'rlarning badiiy-estetik xususiyatlari rivojlana boshlatgan. Ushbu jarayon B.Rahimzoda, A.Shukuhiy, U.Rajab, ayniqsa, M.Tursunzoda she'rlarida ko'proq namoyon bo'ladi.

Milliy uyg'onish, o'zlikni anglash, milliy va diniy qadriyatlarni e'zozlash, xalq madaniyat unsurlari, xususan, mifologik obraz va tarixiy siymolardan foydalanish zamonaviy tojik she'riyatida o'tgan asrning 80-yillarida Loiq Sherali, Bozor Sobir, Gulruksor ijodida yaqqol ko'rina boshlandi va ayni zamonda Farzona Xo'jandiy ijodining asosiy mavzularidan biriga aylandi.

References:

1. Ҳақимов М. Алишер Навоий лирикаси ва халқ оғзаки ижоди. – Тошкент: ФАН, 1979. – С.6.
2. Жўраев М. Нарзикулова М. Миф, фолклор ва адабиёт. – Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти: Тошкент, 2006. – С. 6.
3. Асрорӣ В, Амонов Р. Эҷодиёти даҳанакии халқи тоҷик. – Душанбе: Маориф, 1980. – С. 16.
4. Эшонова М. Тасвири ҷанбаҳои миллии симои модар дар шеърӣ Мирзо Турсунзода. – Номаи донишгоҳ, №4(41) 2014.
5. Сатторзода А. Аз Рӯдакӣ то Лоӣқ. – Душанбе: Адиб, 2013. – С. 158-159.
6. Турсунзода М. Чароғи абадӣ. – Тошкент: Тамaddun, 2021. – С. 70.
7. Фарзона. Ишқ тасбеҳи. Одил Иқром таржимаси. – Хужанд, 2017.
8. Мирзоев М. Арзиши бадеӣ ва аҳамияти ғоявии инъикоси боварҳо ва маросимҳои динӣ дар ашъори Фарзонаи Хуҷандӣ. Innovative Development in Educational Activities, 2023.
9. Latipov, A. K., & Fattohov, X. X. (2021). THE USE OF WORDS FROM THE ARABIC LANGUAGE IN THE POEM" INSON". Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 281-283.
10. Xayrulloevich, F. X. (2022). BADIY MATNDA MAQOL VA MATALLARDAN FOYDALANISH XUSUSIDA (A. QAHOR ASARLARI MISOLIDA). BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 303-308.
11. Fattohov, K. K., & Umarova, N. R. (2021). THE USE OF ARABICISM IN THE WORKS OF NAVOI. Theoretical & Applied Science, (4), 426-428.
12. Vakhobovna, A. Z., & Xayrulloevich, F. X. (2022). About Borrowing Phraseological Units and their Study in Uzbek Language.
13. Mahliyo, S., & Do'stmatov, X. (2023). About Some Phonostylistic Features of Amateur Speech. Texas Journal of Philology, Culture and History, 18, 18-21.

14. Дусматов, Х., & Фаттоҳов, Х. (2023). “ОЛТИН БЕШИК” ВА “САНГИ ОИНА” РИВОЯТЛАРИ: ТАРИХИЙ ҲАҚИҚАТ ВА БАДИИЙ ТЎҚИМА. Scientific progress, 4(2), 200-208.
15. Дусматов, Х. (2022). ҚИЗИҚЧИЛАР НУТҚИДА СЎЗ ЎЙИНЛАРИ ИФОДАЛАНИШИ. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(24), 27-31.
16. Dusmatov, H. H. (2022). DIFFERENT FORMS OF SPEECH AND WORD GAMES CHARACTERISTIC OF ARTISTIC ARTS THEIR TYPES. Gospodarka i Innowacje., 27, 134-137.
17. Dusmatov, H. H. (2022). Expression of Word Games in Uzbek National Anecdots. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS, 1(1), 11-16.
18. Dusmatov, X. H. (2022). About Uzbek National Word Games. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(3), 57-62.
19. Xaitboyevich, D. H. (2022). ABOUT SOME LINGUISTILISTIC FEATURES OF THE TEXT OF UZBEK NATIONAL ANECDOTES. Gospodarka i Innowacje., 27, 56-59.
20. Dusmatov, H. H. (2022). STUDY OF JOKES AND THEIR TEXTUAL CHARACTERISTICS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(08), 82-85.